

PAXTANI MAYDA IFLOSLIKLARDAN TOZALASHNING SAMARALI USULLARI TAHLILI

D.SH. Otajanova

Toshkent davlat agrar universiteti

<https://doi.org/10.5281/zenodo.8336879>

Kalit soʻzlar: baraban, toʻrli baraban, foydali sirt, tozalash, tozalash yuzasi, samaradorlik, qoziqli baraban.

Bugungi kunda paxta xomashyosini yetishtirish va qayta ishlash muhim tarmoqlardan biri hisoblanadi. Paxta tolasi sifatiga boʻlgan talab ortib borayotgani toʻqimachilik sanoati oldida turgan dolzarb muammolardan biri boʻlgan, jahon paxta tolasi bozorida raqobatbardoshligini oshirish, zamonaviy mahsulotlar ishlab chiqarishga qaratilgan korxonalarni yangi texnika va texnologiyalar bilan qayta jihozlashga alohida eʼtibor qaratishni taqozo etmoqda. va texnologik jihatdan ishonchli va yuqori sifatli mahsulotlar. Jahon paxta tozalash sanoatida yuqori samarali boʻlgan yangi texnologiya va texnologiyalarni yaratish, joriy etish, joriy etish, mahsulot sifatini oshirish, resurs tejaydigan texnologiyalarni yaratishga alohida eʼtibor qaratilmoqda. Jahon tajribasidan kelib chiqib, paxta chigitini mayda aralashmalardan tozalash texnikasi va texnologiyasini takomillashtirish boʻyicha ilmiy izlanishlar olib borilmoqda. Shu munosabat bilan paxta chigitini mayda ifloslantiruvchi moddalardan tozalashning samarali texnologiya va qurilmalarini ishlab chiqish, paxta chigitini mayda ifloslantiruvchi moddalardan tozalashda yuqori samaradorlikka erishish, ish rejimlari va parametrlarini almashish muhim vazifalardan hisoblanadi. Mustaqillik yillarida mamlakatimizda paxta mahsulotlarining isteʼmol xususiyatlarini yaxshilash, paxta xomashyosini birlamchi qayta ishlash va ishlab chiqarishning texnologik jarayonlarini yuqori samarali nazorat qilish tizimlarini yaratish boʻyicha kompleks chora-tadbirlar amalga oshirildi. Bu borada, xususan, gill ishlab chiqarishning dastlabki xususiyatlaridan kelib chiqib, qayta ishlangan xomashyodan yuqori sifatli paxta mahsuloti olish, paxtani mayda ifloslantiruvchi moddalardan tozalash texnikasi va texnologiyasini takomillashtirishda salmoqli natijalarga erishilmoqda.

Oʻzbekiston Prezidenti Sh.M. Mirziyoyev 2017-yil 17-oktabrdagi "Paxtachilikni boshqarish tizimini tubdan takomillashtirish chora-tadbirlari toʻgʻrisida"gi PQ-3408-sonli qarorni imzoladi.

Bu paxta xomashyosini yetishtirish va qayta ishlash boʻyicha klaster tipida ishlash, paxta tozalash va qayta ishlash korxonalari faoliyatini tubdan modernizatsiya qilish borasidagi muhim qaror boʻldi, deyishimiz mumkin. Bu vazifalarni bajarish, jumladan, paxta chigitini birlamchi qayta ishlashning yangi texnologiyalarini yaratish, mayda ifloslantiruvchi moddalarni olib tashlash texnologiyasi va texnologiyalarini takomillashtirish paxtachilikning muhim muammolaridan biridir.

Yuqoridagi qaror va qoidalarga rioya etilishini taʼminlash uchun paxta chigitini gʻoʻzadan ajratish jarayonida uning ifloslantiruvchi moddalari tola sifatiga putur yetkazmasligi uchun ularni quritish va tozalash uskunasi ichiga oʻrnatilgan tozalash moslamalarida ifloslantiruvchi moddalardan samarali va yuqori darajada tozalash kerak. oʻrim-yigʻim ustaxonalari.

Gʻoʻzaning pishib yetilishi davrida barg va novdalar quriy boshlaydi, moʻrt boʻlib, oson sinadi va gʻoʻzani ifloslantiradi.

Paxta xom ashyosida topilgan aralashmalar, ularning foniga koʻra, organik va mineral qoʻshimchalar boʻlishi mumkin. Organik moddalarga gʻoʻzaning gʻoʻza qismlari, bargi, shoxlari,

g'ozaning yarmlari, gulbarglari, meva poyalari va boshqa o'simliklar kiradi. Mineral qo'shimchalarga tosh, qum, tuproq, loy va boshqalar kiradi.

O'lchamiga ko'ra, paxta xom ashyosida mavjud bo'lgan nopok aralashmalar ikki guruhga bo'linadi. Aralashmalarning kichik guruhi 10 mm dan kam, aralashmalarning katta guruhi esa 10 mm dan ortiq.

Harakat jihatidan nopok aralashmalar passiv yoki inert va faol turlarga bo'linadi. Passiv yoki inert aralashmalar paxta xomashyosining yarmi yuzasida topiladi va yumshoq silkitib, paxtadan osongina ajratiladi. Faol aralashmalarni paxtadan ajratish qiyin. Paxta xomashyosidan faol aralashmalarni ajratish uchun birinchi navbatda ularni passiv qilish kerak. Shu sababli paxta terish texnikasini tanlashda aralashmalarning tabiatiga, paxta xomashyosiga qanday yopishganligiga e'tibor qaratish lozim [3].

Chigitli paxtadan har xil ifloslantiruvchi moddalarni ajratish uchun zarur bo'lgan asbob-uskuna turlarini tanlashda ularning fizik-mexanik xossalarini (hajmi, kelib chiqishi, g'ozaga yopishish darajasi) hisobga olish zarur.

Paxta tozalash mashinalari lint baraban qismi va arra baraban qismidan iborat. Kichkina begona o'tlar paxmoq baraban qismida eng yaxshi tozalanadi.

Chigitli paxta tozalash uskunalari ish samaradorligi va tozalash samaradorligi (chigitli paxtadan somon, o'lik va sarflangan chigitlarni ajratish qobiliyati) bo'yicha baholanadi (belgilanadi). Uskunani tozalash samaradorligi uskunaga tushgan paxtadan ajratilgan aralashma massasining paxta chigiti massasiga nisbati sifatida aniqlanadi:

$$K_M \frac{C_1 - C_2}{C_1} * 100 \%$$

Bu erda: C1, C2 - paxta chigitining tozalashdan oldin va keyin ifloslanish darajasi.

Uskunalarni tozalash samaradorligiga uning ishlash samaradorligi, namligi va paxta chigitining ifloslanishi katta ta'sir ko'rsatadi. Uskunaning ishlashi uning maksimal tozalash samaradorligiga moslashish orqali yaxshilanadi.

Kichkina ifloslantiruvchi moddalar baraban va shnek tozalagichlarida paxta chigitidan osongina ajratiladi. Shu sababli, paxta chigitidagi mayda aralashmalarni tozalash uchun yotqizish uskunasi foydalaniladi.

Paxta xomashyosi bilan ta'minlashni sozlash usuliga ko'ra tozalagichlar qo'l yordamida yoki avtomatik boshqariladigan turlariga bo'linadilar. Mashinani paxta xomashyosi bilan ta'minlashni qo'l yordamida boshqarishni mashinaga xizmat ko'rsatuvchi operator bajaradi, avtomatik boshqarish esa, shaxta to'plagich yoki bunker ta'minlagichida paxtani doimiy darajada bo'lish imkonini beradigan maxsus qurilmalar orqali amalga oshiriladi.

CHiqindilarni ajralishi tasnifiga ko'ra yirik iflosliklardan tozalagich hamda kombinatsiyalangan-ham yirik ham mayda iflosliklardan tozalagichlar mavjud. Birinchilariga 1XK rusumidagi tozalagichlar, ikkinchisiga esa UXK rusumidagi tozalagichlar kiradi.

Hozirgi vaqtda paxtani qayta ishlash korxonalarida sakkiz barabanli 1XK paxta tozalash mashinasidan foydalanilmoqda (1-rasm) [1].

1-rasm. 1XK paxta tozalash mashinasining diagrammasi

1 - oziqlantiruvchi roliklar; 2 qoziqli barabanlar; 3-to' r yuzasi; 4- bunker; 5 lotok

Ushbu qurilma kirish va chiqish quvurlari, qoziq tamburi, to' r yuzasi va iflos aralashmalar yig'iladigan taglikdan iborat. 1XK agregati ishlaganda bunkerga tushgan paxta xomashyosining aylanuvchi tutqichi paxtani to' r yuzasiga sudrab olib, keyingi tuklar barabaniga o'tkazadi. Keyin qarsak tezligi biroz pasaytiriladi va keyingi baraban yana qoziqlar yordamida to' r yuzasi bo'ylab sudraladi. Chigitli g'o'za to' r yuzasiga surtilganda bir qancha mayda birikmalar ajralib, to' r yuzasidagi teshiklardan chiqib ketadi. Paxta barabanlardan o'tib, chiqish trubkasidan chiqib tozalanadi va keyingi jarayonga beriladi.

References:

1. Бобоматов А.Х. Совершенствование научной базы для создания эффективного дизайна и методов расчета очистки хлопка от мелких сор : дисс. ... канд. тех. наук. – Ташкент, 2017. – С. 28-29
2. Ражабов О.И. Совершенствование технологии очистки хлопкового сырья от мелких примесей : дисс. ... канд. тех. наук. – Наманган, 2019. – С. 18-20
3. Anthon W.S. and D.M. William Cotton ginners handbook. Agricultural handbook №503. US department of agriculture. Agricultural research service. 1994. pp 43-46.
4. Khalikova D., Negmatova S. GERMINATION DYNAMICS OF CROTALARIA SEEDS IN TYPICAL GRAY SOILS OF TASHKENT REGION //International Conference on Science, Engineering & Technology. – 2023. – Т. 1. – №. 2. – С. 18-21.
5. Khalmuminova G. K., Islomov F. S. Alternaria diseases in seeds of vegetable crops in the condition of Uzbekistan //Journal of actual problems of modern science. – 2019. – №. 5. – С. 166.
6. Kushokovna K. M., Kulmuminovna K. G. INFLUENCE OF A COMPOSITION BASED ON MICROORGANISMS ON WHEAT AND POTATO PRODUCTS //Galaxy International Interdisciplinary Research Journal. – 2022. – Т. 10. – №. 12. – С. 657-660.
7. Negmatova S. et al. The role of soybean cultivation in increasing soil fertility //Збірник наукових праць ЛОГОС. – 2020. – С. 105-108.
8. Negmatova S. T., Khalikov B. M., Izbasarov B. E. The Effectiveness Of Deep Processing Between Rows Of Cotton //European Journal of Molecular & Clinical Medicine. – 2020. – Т. 7. – №. 03. – С. 2020.

9. Rahmonberdiev V. K. et al. Study of the chemical composition of the spring leaf and the productivity of mulberry varieties in the conditions of the navai region steppe //European International Journal of Multidisciplinary Research and Management Studies. – 2022. – Т. 2. – №. 05. – С. 125-129.
10. Sokhibova N. S. et al. Effect of mulberry silkworm feeding on diseased mulberry leaves on worm viability and cocoon productivity //European International Journal of Multidisciplinary Research and Management Studies. – 2022. – Т. 2. – №. 06. – С. 111-114.
11. Sokhibova N. S. et al. STUDYING THE ECONOMIC CHARACTERISTICS OF MULBERRY SEEDLINGS PROPAGATED IN A NEW WAY IN THE TASHKENT REGION //European International Journal of Multidisciplinary Research and Management Studies. – 2022. – Т. 2. – №. 06. – С. 106-110.
12. Бобоева Н. Т., Негматова С. Т. Ингичка толали ғўза навларини парваришлашда қандалалар зарарига агротехник тадбирларнинг таъсири //INTERNATIONAL CONFERENCES. – 2022. – Т. 1. – №. 5. – С. 64-69.
13. Рахмонбердиев В. К., Сохибова Н. С., Нуров М. М. Химическая оценка осеннего листа в условиях Навоийской области “Интернаука” //Москва. – 2022.
14. Хужаназарова М. К., Халмуминова Г. К. ТЕХНОЛОГИЯ ВЫРАЩИВАНИЯ НЕМОБИЛЬНОЙ СУХОЙ ФОРМЫ ХЛОПЧАТНИКА С ПОМОЩЬЮ ФЛОКУЛЯНТА ГИПАН БИОПРЕПАРАТА «ЗАМИН-М» //Universum: химия и биология. – 2022. – №. 1 (91). – С. 37-41.